

ENTRE HISTÓRIA E TEORIA: A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA OBRA DE DAVID PAUL AUSUBEL

DOI: 10.5281/zenodo.18096453

Marcio Nascimento de Oliveira¹

¹Mestrado Profissional no Ensino de Ciências– Universidade Federal do Pampa
marcionascimento.aluno@unipampa.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9918623225020511>

AT07: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: O respectivo trabalho trata-se de uma análise da trajetória e as principais contribuições de David Paul Ausubel para o campo da Educação, com ênfase na *Teoria da Aprendizagem Significativa* e suas implicações para o Ensino de Ciências. Fundamentado em uma pesquisa bibliográfica, o estudo revisita aspectos biográficos de Ausubel, situando sua formação acadêmica, atuação profissional e produção científica, de modo a compreender o contexto histórico e epistemológico no qual sua teoria foi desenvolvida. A Aprendizagem Significativa, conceito central do pensamento ausubeliano, é apresentada como um processo cognitivo no qual novos conhecimentos se integram de forma substantiva e não arbitrária à estrutura cognitiva do aprendiz, ancorando-se em conhecimentos prévios relevantes, denominados subsunçores. O trabalho discute sobre as diferentes formas de aprendizagem significativa subordinada, superordenada e combinatória, bem como os processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, destacando sua relevância para a organização do conhecimento e para o uso de estratégias didáticas como os mapas conceituais. Conclui-se que a teoria de Ausubel oferece sólidos fundamentos para a qualificação das práticas pedagógicas, ao valorizar o papel ativo do estudante, os conhecimentos prévios e a mediação docente, contribuindo para aprendizagens mais duradouras, contextualizadas e críticas no ensino contemporâneo, especialmente no âmbito do Ensino de Ciências.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Biografia; Ensino de Ciências.

1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho iremos discutir sobre David Paul Ausubel, que discorreremos sobre, uma breve biografia sobre o autor e suas ideias centrais sobre a teoria da Aprendizagem Significativa. A teoria de Ausubel, apresenta indicativos do potencial que as estratégias didáticas, fundamentadas na *Teoria Aprendizagem Significativa*, têm em qualificar e desenvolver aprendizagens significativas. Decidiu-se então investigar a temática por meio de uma pesquisa bibliográfica com objetivo em descrever princípios da *Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel*, explorando abordagens e aspectos relevantes para a qualificação dos

processos de ensino e de aprendizagem (Puhl;Muller;De Lima, 2020).

Este trabalho seguirá a seguinte estrutura, primeiramente apresentaremos introdução, objetivos, metodologia e em seguida abordaremos sobre a história de David Paul Ausubel e na sequência descreveremos sobre *Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel* e com fechamento nas considerações finais.

2. METODOLOGIA

Nesta pesquisa, adotou-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, a qual se caracteriza pelo levantamento, análise e interpretação de obras e publicações previamente divulgadas, com o intuito de construir o referencial teórico que fundamenta a proposta do trabalho desenvolvido. Tal abordagem visa reunir e examinar contribuições teóricas pertinentes ao tema em questão, oferecendo subsídios para a compreensão do contexto e servindo como base para possíveis desdobramentos conceituais ou empíricos (OLIVEIRA, et al., 2025). Segundo Gil (2002, p. 44), a Pesquisa Bibliográfica “[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. BREVE HISTÓRIA DE DAVID PAUL AUSUBEL

David Paul Ausubel nasceu em 1918 e cresceu no Brooklyn em Nova York (Ausubel, 2024) e filho dos falecidos Herman e Lillian (Leff) Ausubel, em vida ele foi acadêmico, teórico, professor, autor e psiquiatra (Funeral Innovations, 2024), iniciou sua carreira acadêmica quando frequentou a Universidade da Pensilvânia, fazendo o curso pré-médico e se formando em Psicologia. Após concluir a faculdade de medicina da Universidade Middlesex, realizou um estágio rotativo no Hospital Gouveneur (NY City Department of Hospitals) localizado no Lower East Side de Manhattan, incluindo a Little Italy e Chinatown de 1944 (Ausubel, 2024).

David Ausubel foi um cirurgião assistente sênior, em Reserve Corp (Funeral Innovations, 2024), teve uma passagem pelo serviço militar, que iniciou no Serviço de Saúde Pública dos EUA. Ele foi designado para a Administração de Assistência e Reabilitação das Nações Unidas (UNRRA) em Stuttgart, Alemanha, trabalhando com pessoas deslocadas. Exercendo três residências psiquiátricas que se seguiram: com Serviço de Saúde Pública dos EUA em Kentucky, o Buffalo Psychiatric Center e o Bronx Psychiatric Center. Com a assistência do GI Bill, ele obteve um PHD em Psicologia do Desenvolvimento pela

Universidade de Columbia. Uma série de cátedras psicológicas se seguiram em escolas de educação: a Universidade de Illinois, a Universidade de Toronto e nas universidades europeias em Berna, a Universidade Salesiana em Roma e o Colégio de Treinamento de Oficiais em Munique. Ele foi consagrado com uma bolsa de pesquisa Fulbright em 1957-58 para realizar um estudo comparativo da motivação vocacional de maoris e europeus (Ausubel, 2024).

Em 1973, aposentou-se da carreira acadêmica para se aplicar e se dedicar em tempo integral à sua prática psiquiátrica. Os principais interesses dele nesta área foram psicopatologia geral, desenvolvimento do ego, dependência química e psiquiatria forense. Ausubel publicou extensivamente promovendo um acervo de produção como: livros didáticos em psicologia educacional e do desenvolvimento e livros sobre tópicos especializados, como dependência química, psicopatologia e desenvolvimento do ego, e mais de 150 artigos em periódicos psicológicos e psiquiátricos (Ausubel, 2024). No ano 1976, ele foi selecionado para receber o Prêmio Thorndike da Associação Americana de Psicologia por "Contribuições Psicológicas Distintas para a Educação" (Ausubel, 2024).

Ausubel aposentou-se da vida profissional em 1994, com os singelos 75 anos de idade, para se dedicar exclusivamente, à escrita, em que resultou em Quatro livros (Ausubel, 2024), antes da aposentadoria Ausubel casou-se com Glória George Ausubel em 31 de julho de 1985, que viveram junto até Ausubel falecer em 9 de julho de 2008 (Funeral Innovations, 2024).

Na década de 1970 o Prof. Joel Martins, deu início em introduzir no Brasil as ideias de Ausubel, quando este começou a ministrar cursos de Pós-Graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) baseando-se nas ideias do pesquisador norte americano. Em 1975, o Brasil recebeu a visita de Ausubel, que coordenou um Seminário Avançado, na PUC-SP, que reuniu 25 pesquisadores de todo o Brasil (Puhl;Muller;De Lima, 2020).

3.2. TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL

A teoria de Ausubel é focada na aprendizagem cognitiva. Ausubel propõe uma explicação teórica do processo de aprendizagem segundo a perspectiva cognitivista, reconhecendo, contudo, a importância da experiência afetiva. Para ele, a aprendizagem consiste na organização e integração do material na estrutura cognitiva. Assim como outros teóricos do cognitivismo, ele parte da premissa de que a uma estrutura na qual essa organização e integração ocorrem, sendo essa estrutura a cognitiva (Moreira, 1999). A estrutura cognitiva é compreendida como o conjunto total de ideias de um indivíduo e sua respectiva organização, ou seja, trata-se do conteúdo e da organização dessas ideias em uma área particular de

conhecimento. É o complexo resultante dos processos cognitivos, isto é, dos processos pelos quais o conhecimento é adquirido e utilizado (Moreira, 1999).

O conceito central da teoria de Ausubel é a de Aprendizagem Significativa. Trata-se de uma aprendizagem com significados, mas frisa que a aquisição, internalização, construção desses significados não é trivial, depende de uma interação cognitiva entre o novo conhecimento e algum conhecimento prévio especificamente relevante. No processo desenvolvimento deste caso o novo conhecimento ganha significados e o conhecimento prévio pode ganhar novos significados, e tornar-se mais estável, elaborado, mais apto para servir de ancoradouro cognitivo para outros novos conhecimentos (Moreira; Massoni, 2015).

A aprendizagem significativa ocorre quando ideias expressas de forma simbólica interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com o conhecimento prévio do aprendiz. Substantiva refere-se à interação que não é literal, ou seja, não ao pé da letra. Já não-arbitrária significa que esta interação acontece com um conhecimento especificamente relevante e já preestabelecido na estrutura cognitiva do aprendiz (Moreira, 2012).

O subsunçor é um conhecimento específico existente na estrutura cognitiva do indivíduo que permite dar significado a um novo conhecimento apresentado ou descoberto. A atribuição de significado a novos conhecimentos, seja por recepção ou descobrimento, depende da existência de conhecimentos prévios especificamente relevantes e da interação com eles. O subsunçor pode variar em estabilidade cognitiva e grau de diferenciação. Quando serve de ideia âncora para um novo conhecimento, ele próprio se modifica, adquirindo novos significados e reforçando os já existentes (Moreira, 2012).

Portanto, subsunçor é um conhecimento presente na estrutura cognitiva do aprendiz que por interação, atribui significado a novos conhecimentos. Mas não deve ser tratado como algo material, como um conceito. Pode ser uma concepção, proposição, representação ou modelo, ou seja, um conhecimento prévio relevante para a aprendizagem significativa de novos conteúdos. Sendo assim, é melhor considerar o subsunçor como um conhecimento prévio especificamente relevante para uma nova aprendizagem, não necessariamente como um conceito (Moreira, 2012).

As formas de aprendizagem significativa de Ausubel são classificadas em três formas: subordinada, superordenada e combinatória. Na aprendizagem subordinada, o novo conhecimento se "ancora" ou é "assimilado" por um conhecimento prévio relevante. Porém, essa ancoragem não é literal nem a assimilação implica absorção total, mas sim um processo interativo em que ambos os conhecimentos se transformam (Moreira; Massoni, 2015).

A aprendizagem significativa é considerada superordenada por meio de um processo de diferenciação e integração, de busca de similaridades e diferenças, um conhecimento passa a subordinar vários outros, passa a funcionar como uma espécie de “guarda-chuva”. A aprendizagem combinatória ocorre quando o novo conhecimento interage com uma ampla base de conhecimentos prévios, não por subordinação ou superordenação (Moreira; Massoni, 2015).

O modelo ausubeliano de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa fundamenta os mapas conceituais. Para facilitar a aprendizagem significativa, as ideias centrais dos tópicos devem ser apresentadas no início da atividade, pois é mais fácil atribuir significado às partes quando se tem uma visão geral do todo (Moreira; Massoni, 2015).

Os principais processos da dinâmica cognitiva são a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, que à medida que vamos aprendendo significativamente novos conhecimentos vamos progressivamente diferenciando e assimilando esses conhecimentos. Mas é necessário não ficar apenas no diferenciar, mas também integrar os novos conhecimentos. Contudo, se a integração for excessiva, os conhecimentos podem se tornar indistinguíveis. Assim, a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa são processos simultâneos que organizam a estrutura cognitiva, diferenciando o que é distinto e integrando o que é semelhante. Esses processos são dinâmicos: o que foi diferenciado pode ser integrado, e o que foi reconciliado pode ser novamente diferenciado (Moreira; Massoni, 2015).

O modelo ausubeliano de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa fundamenta os mapas conceituais. Para facilitar a aprendizagem significativa, as ideias centrais dos tópicos devem ser apresentadas no início da atividade, pois é mais fácil atribuir significado às partes quando se tem uma visão geral do todo (Moreira; Massoni, 2015).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a Teoria da Aprendizagem Significativa apresenta grande potencial para favorecer processos educacionais mais reflexivos, críticos e contextualizados, especialmente quando empregada como fundamento para estratégias didáticas que buscam promover aprendizagens duradouras e relevantes. Espera-se que as reflexões aqui desenvolvidas possam subsidiar futuras investigações e práticas pedagógicas, fortalecendo o diálogo entre teoria e prática no campo do Ensino de Ciências. Além disso, o estudo acerca da trajetória histórica e acadêmica de Ausubel possibilitou compreender a amplitude e a profundidade de suas contribuições, que transitaram entre a psicologia, a educação e a prática clínica, reforçando a consistência de sua teoria, além de sua trajetória poder servir de inspiração para novas gerações

de pesquisadores.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. **Educational Psychology: A cognitive view**. Nova York: Holt, Rinehart and Winston, INC., 1968.

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia Educacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.

DAVID P. AUSUBEL. Home. Disponível em: <http://www.davidausubel.org/index.html>. Acesso em: 07 out. 2024.

FUNERAL INNOVATIONS (West Des Moines – Iowa/EUA). In loving memory of David P. Ausubel, M.D., PH.D. Disponível em: <http://funeralinnovations.com/obituaries/view/181861/2>. Acesso em: 07 out. 2024.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

MOREIRA, Marco Antonio. **Teorias de aprendizagem**. São Paulo: Editora pedagógica e universitária, 1999.

MOREIRA, Marco Antonio. ¿ Al afinal, qué es aprendizaje significativo?. **Qurrículum: revista de teoría, investigación y práctica educativa. La Laguna, Espanha**. No. 25 (marzo 2012), p. 29-56, 2012.

MOREIRA, Marco Antonio; MASSONI, Neusa Teresinha. Interfaces entre teorias de aprendizagem e ensino de ciências/física. **Porto Alegre, Instituto de Física/UFRGS**, v. 26, n. 6, 2015.

OLIVEIRA, Márcio Nascimento de; SILVA, André Luís Silva da; PINO, José Cláudio Del; TRINDADE, Mirella Branco da; RODRIGUES, Gisele Lopes. Aspectos biográficos de tesla, Rutherford e Heisenberg à luz de princípios da pesquisa bibliográfica: potenciais explorações para o ensino de ciências. **Caderno Pedagógico**, v. 22, n. 9, 2025.

PUHL, Cassiano Scott; MÜLLER, Thaísa Jacintho; DE LIMA, Isolda Gianni. As contribuições de David Ausubel para os processos de ensino e de aprendizagem. **DYNAMIS (FURB. ONLINE)**, 2020.